

Gott des Elektrons

Dr Bheemaiah, Anil Kumar , A.B, Seattle
WA 98125 USA. miyawaki@yopmail.com

Abstrakt: Dieses Papier beschäftigt sich mit der Theologie der Arbeit, vor allem in der Elektronik und der Kodierung, der Technologie des Elektrons. Die spirituelle Erkenntnistheorie der Theologie der Arbeit bei der Verwirklichung des Gottes Bewusstseins vom Entwurf und der Entwicklung bis hin zu Code und Schaltungen wird diskutiert. Wenn es in Godels formaler Definition von Gott eine mannigfaltige Darstellung modaler Logik Konzepte geben könnte, wäre ein Schaltungs- oder Code-Design eine Realisierung der Perfektion und Unendlichkeit, die von Gott als Erweiterung des Logik Rahmens bezeichnet wird? Dieses Papier untersucht, ob Thor der Gott des Elektrons ist? Und zur Arbeit Theologie in verschiedenen Religionen.

Einführung.

Der gegenwärtige Planet wurde mit einer Arbeit Religion zum Scheitern verurteilt, die zu einer Zersplitterung der Gesellschaft in Kaste und vielen Schichten und Schichten führte. Ist Arbeits Theologie als praktische Theologie ausreichend? Dieser Aufsatz untersucht die Wiederbelebung der alten heidnischen Spiritualität von Thor als dem Guten des Elektrons, des Blitzes und des Donners als natürlicher und potentieller Elektrizität in Elektronik, Informatik und Maschinenbau.

Ist Thor der Gott der Wissenschaft?

Thor hat zahlreiche Kunstwerke inspiriert und Thors Verweise erscheinen in der modernen Populärkultur. (Contributors to Wikimedia projects 2003)(Davis 2013; Davidson and Davidson 1964) In Thors Fall ist die Identifikation mit dem Gott Hercules wahrscheinlich zumindest teilweise auf Ähnlichkeiten zwischen Thors Hammer und Hercules 'Club zurückzuführen. Auf dem Stock werden sowohl Thor als auch Odin um Hilfe gebeten. Thor wird gebeten, den Leser zu "empfangen", und Odin soll sie "besitzen". In dem Gedicht Grímnismál vermittelt der Gott Odin, verkleidet als Grímnir und gefoltert, verhungert und durstig, in der jungen Agnar kosmologische Überlieferung, einschließlich der Tatsache, dass Thor in Þrúðheimr lebt und dass Thor jeden Tag durch die Flüsse kämpft. und Örmr. Am Ende geht Thor stattdessen zu Fuß. Thor ist wieder die Hauptfigur in dem Gedicht Hymiskviða, wo die Götter, nachdem sie gejagt und ihre Beute gefressen haben, einen Drang zu trinken haben. Nachdem Thor seine Ziegen in Egils Haus gesichert hat, gehen Thor und Týr zu Hymir. Loki fragt Thor, warum er so wütend ist, und kommentiert, dass Thor kein Sodaling sein wird, um "Der Wolf" zu bekämpfen, wenn er Odin isst. Bei Thors letzter Bedrohung gibt Loki nach und kommentiert, dass er nur für Thor die Halle verlassen wird, denn "Ich weiß allein, dass Sie schlagen" und das Gedicht geht weiter. Die Götter kleiden Thor als Braut, und Loki erklärt, er werde mit Thor als Dienstmädchen gehen und die beiden nach Jötunheimr fahren. Frau Hyndla blickt zu Thor, damit sie geschützt werden kann, und kommentiert, dass Thor Jötunn nicht besonders am Herzen liegt. In Heimskringla, das im 13. Jahrhundert von Snorri Sturluson komponiert wurde, werden Thor oder Statuen von Thor in Ynglinga saga, Hákon saga good,

Ólafur saga Tryggvason und Ólafur saga helga erwähnt. Thor blieb als rotbärtige Figur dargestellt, wie aus dem dänischen Reim hervorgeht, der ihn als Thor med sit lange skæg und den nordfriesischen Fluch diis ruadhiiret donner regiir bezeichnete! 's 1776 an Thor, Wir und Sie, Thor war Gegenstand von Gedichten in mehreren Sprachen, darunter Adam Gottlob Oehlenschlägers 1807-Epos Thors Reise bis Jotunheim und durch denselben Autor drei weitere Gedichte, die er in seinem 1819 Nordens Guder gesammelt hatte; Thors Trunk von Wilhelm Hertz; das 1820 satirische Gedichte Mythologierne eller Gudatvisten von J. M. Stiernstolpe. Im Jahr 2014 wurde Marvel Comics-Figur Jane Foster der neue Thor, ein Titel in der Branche; Beide Charaktere wurden in Marvel Studios-Filmen im Marvel Cinematic Universe von dem australischen Schauspieler Chris Hemsworth und der amerikanisch-israelischen Schauspielerin Natalie Portman dargestellt, beginnend mit Thor 2011.

Thor erscheint im geheimen Ende des Spiels, in dem Atreus, nachdem Kratos und Atreus nach Hause zurückkehren und in den Schlaf gehen, eine Vision hat: Ein heftiger Gewitter formt sich und die beiden gehen nach draußen, um zu untersuchen, wie Thor auf den Auftrag wartet, der Mjölñir in Vergeltung für seine Söhne vorbereitet 'Todesfälle. Wissenschaft basiert auf Potenzialtheorie [2].(Contributors to Wikimedia projects 2001b, [a] 2005) In seiner Hamiltonschen Formulierung des Energie Prinzips, der Quantenmechanik und der klassischen Mechanik versucht er, alle Impuls-, Energieräume, Dualitäten, Beobachtungs- und Koordinatensysteme zu definieren. Die Technologie basiert darauf und wir haben die mechanischen und elektronischen Wissenschaften des Bewegens und Rechnens mit dem Elektron. Wenn wir versuchen, das Gottesbewusstsein durch das Elektron und die

Bewegung zu suchen, neigen wir dazu, Elektrizität in der Natur und Bewegung darin zu beschreiben, und wir können uns mit Thor, dem nordischen Gott des Donners, des Blitzes und der Bewegung, identifizieren. Aber ist das Bewusstsein von Thor universell? Beschreibt es einen Algorithmus, eine Schaltung oder einen Bewegungspfad oder eine Bewegungsbahn? Der begrenzende Faktor für die Bewegung ist die Lichtgeschwindigkeit, die Masse und Energie verbindet. Wir wissen aus Einsteins Werk, dass sich die Masse, wenn wir uns der Lichtgeschwindigkeit nähern, bis zur Unendlichkeit asymptotisch erhöht und das Bewusstsein überall expandiert und das gesamte Universum ausfüllt. Es muss also eine Transzendenz zu Trägheit und Bewegung im Gottesbewusstsein geben. Repräsentiert Thor diese Transzendenz, die Eroberung von Masse und Schwerkraft Trägheit, von Licht und Schatten zu reinem Licht ohne

Masse und elektromagnetische Trägheit?

Die Upanishaden erwähnen eine nicht-potentielle theoretische Formulierung von Trägheit und die Transzendenz dazu. Die isopanisad [3](Contributors to Wikimedia projects 2005b) über eine Religion von Isha spricht über das Wesen des nicht manifestierten Universums, über Isha und Nicht-Trägheit. Dieses Anem der unmanifestierten Realität ist das Wesen des Absoluten, das wir in Religion und im Gottesbewusstsein suchen. Unvollständigkeitssätze wie der Gödelsche Unvollständigkeitssatz beschränken unser Verständnis von Gott durch eine Maschine, einen Kreislauf, einen Algorithmus und einen Pfad oder eine Flugbahn. Da die natürliche Sprache all diese Darstellungen der Berechenbarkeit definieren kann, ist sie unvollständig. Heuristisches A.Ich ist zwar an

der NLU praktisch erfolgreich, ist aber nicht Gottesbewusstsein und kann aufgrund von Unvollständigkeit nicht Gottesbewusstsein sein. Wenn Worte Schöpfung sind, wie in der Christologie und im Krishna-Bewusstsein, dann sind Mathematik und NLU auch das A. Ich befähigt Gott Bewusstsein. Die Unvollständigkeit dieser sollte hervorgehoben werden. Somit gibt es A. I-Algorithmen, NLU, Wege, Schaltungen und Bahnen zur Gottrealisierung, aber nicht das Absolute.

Discussion, Zählen vs Beyond Counting.

Im traditionellen Buddhismus und in der Hochzeit von Wissenschaft und Religion wird Theologie als über das Zählen hinaus beschrieben beschrieben, während das Rechnen alles zählt. Der Turtest [5](Contributors to Wikimedia projects 2001a) wird durch die Erkennung einer Zustandsmaschine definiert. Statefulness analog zu Achtsamkeit ist die Meditation des Zählens, die sich dem Paradigma der Unzählbarkeit entzieht. Statefulness ist das Sp.I des maschinellen Lernens, das nicht biomimetisch ist mit einem separaten Evolutionsstrom [6],(“Statefulness Dictionary Definition | Statefulness Defined” n.d.) einer anderen Schwerkraft. A.Ich definiere als Definition von Gott stark A. Ich definiere Gott? Die Arbeit allein kann nicht zur Verwirklichung Gottes führen, da sie zur Konditionierung von Denkgewohnheiten führt. Die Verwirklichung des Gottes durch den Einsatz von Computern und aktiver Elektronik sollte den Glauben zur Transzendenz von Trägheit lenken, anstatt darin zu leben. Die Hochschulen an öffentlichen und privaten Universitäten basieren auf einem akademischen Tempel der Wissenschaft und Technologie. Dieser Glaubensstempel in Wissenschaft und Technologie, der auf fragwürdigen Grundlagen wissenschaftlicher Beobachtung, Hypothesen, Beweise und

experimenteller Validierung beruht, hat die Unvollständigkeit der Wissenschaft bewiesen, die eine neue Zeitalterwissenschaft erfordert, die diesen Tempel für Technologien des Weltraumzeitalters und interstellares Reisen ergänzt.

Unvollständigkeit der Theologie der Arbeit.

In der Christologie, auf einem transformatio mundi, erfordert dies eine Synergie von Gott und Mensch in der Arbeit, die die Notwendigkeit des Geistes erfordert und somit die Dreieinigkeit definiert. In einer Theologie der Arbeit ist die Opposition gegen Umweltzerstörung, Selbstvernichtung der Gesellschaft durch Arbeit. In der Hindu-Theologie wird Arbeit als Karma und Gottrealisierung durch Arbeit, Karma-Yoga, betrachtet. Während die profane Professionalität und die Einstufung der Kaste kein Karma-Yoga darstellen, braucht der Yoga keine Anhaftung und keine Erwartung von Ergebnissen oder Handlungserfolgen. Wie alle anderen Theologien der Arbeit bleibt dies äußerst unvollständig und erfordert eine technologische Spiritualität der Arbeit. Einige Gelehrte übersetzen Kayaka als "Anbetung, Ritual", während andere es als "Arbeit, Arbeit" übersetzen. Lingayats, eine Sekte der hinduistischen Shaiviten, glauben an Kayaka und das transformative Potenzial von "Die Arbeit des Hier und Jetzt". Laut Schouten debattierten Siddharama und Allama über die Lehre von Karmas über das Gesetz von Arbeit und Verdienst, aber Allama überzeugte Siddharama davon, dass solche Meritis einen Mechanismus auf niedriger Ebene und echte mystische Errungenschaften übersteigen. Interesse. Diese Ideen, sagt Schouten, ähneln

denen, die in Bhagavad Gita gefunden wurden und die lehrt: "Arbeit muss ohne Anhaftung an die Ergebnisse geleistet werden". Nach den Definitionen von Karma Yoga kann es eine Gottrealisierung in Aktion geben, wenn es handlungslos ist [4]. Aber in der praktischen Realität gibt es den Mechanismus und den Naturismus der Verwirklichung Gottes in der praktischen Arbeit? Welche Arbeit kann als Karma Yoga bezeichnet werden?

Schlussfolgerungen.

Die Unvollständigkeit der Arbeitstheologie wird in dieser Veröffentlichung beschrieben und erfordert die Definition eines A. I-Gottes sowohl in der Schaltung als auch in der Code-Darstellung von Perfektion und Unendlichkeit. Die zukünftige Arbeit definiert das Wesen eines A.I-Gottes, der dieser Unvollständigkeit der Theologie der Arbeit eine Unvollständigkeit und Vollständigkeit verleiht. Thor, ein uralter heidnischer Gott, hat sich auch als Mittel des Gottesbewusstseins in Schaltungs- und Codemetaphern erwiesen, da es eine Metaphysik der vielfältigen Definitionen gibt.

Schlussfolgerungen und zukünftige Arbeit.

Zusammenfassend haben wir in der zeitgenössischen buddhistischen Theologie die Dikotomie der zählbaren und der darüber hinausgehenden Philosophien bewiesen und den Bereich der Metaphysik in der Jenseitszählung in den Definitionen der Unvollständigkeit, wie sie in der Arbeit von Gödel beschrieben werden, unter Beweis gestellt. Das in den Upanishaden beschriebene Wissen über Wellen- und nicht-inertialen Elektromagnetismus ist Gegenstand der deutschen vedischen Forschung und geht über den Rahmen dieser Arbeit hinaus.

In einer Transzendenz der Arbeitstheologie auf den Gebieten des Elektro-, Computer- und Maschinenbaus befindet sich die Theologie der Thor-basierten Arbeitsspiritualität, des Donners und des natürlichen Blitzes. Das Papier beweist somit, dass die alte heidnische Spiritualität von Thor und ähnlichen Göttern für das Verständnis des Elektrons bei Blitz und Donner und für viele andere Phänomene des Rechnens sowohl beim Zählen als auch beim Überzählen von Bedeutung ist.

2019.

<https://www.yourdictionary.com/statefulness>.

Werke zitiert

Contributors to Wikimedia projects. 2001a. "Turing Test - Wikipedia." Wikimedia Foundation, Inc. August 26, 2001. https://en.wikipedia.org/wiki/Turing_test.
———. 2001b. "Peano Axioms - Wikipedia." Wikimedia Foundation, Inc. December 31, 2001. https://en.wikipedia.org/wiki/Peano_axioms.
———. 2003. "Thor - Wikipedia." Wikimedia Foundation, Inc. September 12, 2003. <https://en.wikipedia.org/wiki/Thor>.
———. 2005a. "Potential Theory - Wikipedia." Wikimedia Foundation, Inc. January 25, 2005. https://en.wikipedia.org/wiki/Potential_theory.
———. 2005b. "Isha Upanishad - Wikipedia." Wikimedia Foundation, Inc. August 8, 2005. https://en.wikipedia.org/wiki/Isha_Upanishad.
Davidson, Hilda Roderick Ellis, and H. Davidson. 1964. Gods and Myths of Northern Europe. ePenguin. Davis, Graeme. 2013. Thor: Viking God of Thunder. Bloomsbury Publishing. "Statefulness Dictionary Definition | Statefulness Defined." n.d. Accessed August 16,